

BERLİN DANIŞIQLARINDA AZƏRBAYCAN MƏSƏLƏSİ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18419021>

Arif Hacı oğlu Veyisov

*Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Bakı Dövlət Universiteti, Qazax filialının əməkdaşı,
E-mail: veyisov.arif@bk.ru*

XÜLASƏ

Osmanlı dövlətinin Almaniyanın etirazlarına baxmayaraq, Cənubi Qafqazda həyata keçirdiyi fəal hərbi əməliyyatları və "Bakı məsələsi"ndə ısrarlı mövqeyi, buna cavab olaraq Almaniyanın Sovet Rusiyası ilə separat danışıqlara gedib 27 avqust 1918-ci il tarixli gizli alman-rus müqaviləsinin imzalanması Almaniya-Osmanlı münasibətlərində böyük bir gərginlik yaratmışdı. Osmanlı dövləti yaranmış gərginliklə bağlı danışıqlar aparmaq üçün sədr-əzəm Mehmed Tələt Paşanı sentyabrın 3-də Berlinə getməsi haqqında qərar qəbul etdi. 1918-ci il sentyabrın 5-də Dördlər İttifaqı ölkələri nümayəndələrinin Vyanada keçirilən konfransında iştirak edən Tələt Paşa buradan Berlinə gəldi və alman rəsmiləri ilə danışıqlara başladı.

Açar sözlər: Berlin, konfrans, Azərbaycan, Osmanlı dövləti, RSFSR, Brest-Litovsk müqaviləsi, Tələt paşa

AZERBAIJAN ISSUE IN THE BERLIN NEGOTIATIONS

ABSTRACT

The active military operations of the Ottoman Empire in the South Caucasus, despite Germany's objections, and its insistent position on the "Baku issue", as well as Germany's response to this by entering into separate negotiations with Soviet Russia and signing the secret German-Russian treaty of August 27, 1918, created great tension in German-Ottoman relations. The Ottoman Empire decided to send Grand Vizier Mehmed Talat Pasha to Berlin on September 3 to negotiate the resulting tension. Talat Pasha, who attended the conference of representatives of the Quadruple Alliance countries held in Vienna on September 5, 1918, arrived in Berlin from here and began negotiations with German officials.

Keywords: Berlin, conference, Azerbaijan, Ottoman Empire, RSFSR, Treaty of Brest-Litovsk, Talat Pasha

Sentyabrın 7-də alman rəsmilərində Raul şah Hintze və Offo van Lossor ilə görüşən Tələt paşa Almaniyayı, Türkiyəni xəbərdar etmədən, Rusiya ilə Qafqaz barəsində gizli müqavilə bağlamaqda ittiham etdi. Buna cavab olaraq Hintze də Türkiyəni "Bakıya hücum etməyəcəyi ilə bağlı Almaniyaya verdiyi vədi" pozmaqla günahlandırdı. Bu minvalla Berlin danışıqları ilk gündən qarşılıqlı ittihamlarla başladı. (1, səh. 517)

Sentyabrın 10-da Tələt Paşa Osmanlı dövlətinin Qafqaz ilə bağlı 9 maddədən ibarət memorandumu Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim etdi. Lakin Almaniya hökuməti Tələt Paşanın önə sürdüyü istəklərdən heç birini məqbul saymadı və hətta Sovet Rusiyasının Berlindəki səfiri A.İottenin türk memorandumu ilə bağlı fikirlərini öyrənmək yolunu tutdu. A.İotte bu memorandumu münasibət bildirərək qeyd etdi ki, "Zaqafqaziya Respublikası" adlanan dövlət nə Sovet Rusiyası, nə də başqa bir dövlət tərəfindən tanınmamışdır və bu bölgədə əvəllər olduğu kimi indi də Rusiyanın ərazisi hesab edilməkdədir. Türkiyənin Cənubi Qafqazdakı hökumətlərlə imzaladığı müqavilələri Sovet Rusiyası tanımır.

Almaniya hökuməti Tələt paşanın memorandumuna Sovet tərəfinin münasibətini öyrəndikdən sonra sentyabrın 12-də Berlin hökuməti bildirdi ki, Azərbaycan və Ermənistanın tanınmasına əsas verəcək heç bir beynəlxalq hüquq normaları olmadığından, Almaniya bu dövlətləri tanıyacaq durumda deyildir. Almanlar Türkiyənin tələblərindən yalnız birini – Türkünstanda İngiltərəyə qarşı cəbhə açmağı məmunluqla qarşıladılar və bu məsələdə birlikdə hərəkət etməyi və yardım göstərməyi vəd etdilər.

Berlində gərgin müzakirələrin gətirdiyi bir vaxtda Tələt paşa İstanbuldan sevindirici bir teleqram aldı. Teleqramda deyilirdi: "Allahın yardımını ilə Bakı şəhəri 30 saatlıq şiddətli döyüşlərdən sonra 15.09.1334 (1918) tarixində saat doqquz radələrində zəbt edilmişdir..." (2) Qafqaz İslam Ordusu tərəfindən Bakının alınması faktı alman rəsmilərinin türklərə qarşı sərt mövqeyinin yumşalmasına səbəb oldu. Sentyabrın 18-də Tələt paşaya yeni müqavilə mətni təqdim olundu. Türkiyə tərəfi isə artıq Qafqazda nail olduğu üstünlüyü qoruyub saxlamağa çalışırdı və bunun üçün Almaniyaya bir sıra iqtisadi güzəştlər etməklə onun vasitəsilə Qafqaz respublikalarının müstəqilliyinin Rusiya tərəfindən tanınmasına nail olmaq istəyirdi. Bakının türklər tərəfindən alınması Sovet Rusiyası tərəfindən sərt bir şəkildə böyük etirazla qarşılandı. Berlindəki rus səfiri A.İotte 27 avqust tarixli alman-rus əlavə müqaviləsinin artıq qüvvədən düşdüyünü bəyan etdi.

Tələt paşanın alman rəsmiləri ilə apardığı gərgin müzakirələrin nəticəsi olaraq, 1918-ci il sentyabrın 23-də Osmanlı dövləti ilə Almaniya arasında 7 maddədən ibarət gizli "Osmanlı – Alman protokolu" imzalandı. Sənədi Türkiyə tərəfindən Tələt paşa, Almaniya tərəfindən isə P.Hintze imzaladılar. Tərkibində Cənubi Qafqazdan başqa Şimali Qafqaz, Türküstan və İrana aid maddələrində olduğu "Osmanlı – Alman protokolu"nun əsas obyektı Azərbaycan idi. (3)

Osmanlı dövlətinin Qafqaz respublikalarının müstəqilliyini istəyinə qarşı Almaniya sadəcə Gürcüstanın müstəqilliyini tanımağa hazır olduğunu bildirirdi. Bununla belə, almanlar öz üzərlərinə öhdəlik götürürdülər ki, Azərbaycan və Ermənistanın müstəqilliyinin Rusiya tərəfindən tanınmasına səy göstərəcəklər. Almanlar Rusiyanın razılığı olmadan Azərbaycan və Ermənistanın müstəqilliyini tanımaq istəmirdi.

Bakının türklər tərəfindən tutulması xəbəri Sovet hakim dairələrinə çatan kimi RSFSR xarici işlər komissarı G.Çiçerin dərhal hərəkətə keçdi və sentyabrın 19-da Berlindəki rus səfiri A.İotteyə Bakı ətrafında baş verənlər haqqında teleqram göndərdi. Çiçerin qeyd edirdi ki, "Bakının türklər tərəfindən zəbti Türkiyənin Brest-Litovsk müqaviləsinə kobud bir şəkildə pozması" deməkdi və buna görə də "Sovet hökuməti bundan sonra özünü Türkiyə ilə sülh şəraitində hesab edə bilməz." (1, səh. 549-550)

Bakının alınmasından sonra Sovet hökumətində narahatlıq doğuran məsələlərdən biri də Almaniyanın yarımrəsmi "Norddeutsche Allgemeine Zeitung", "Lokal Anzeiger" və başqa qəzetlərdə "Bakının türk qoşunları tərəfindən alınması" ilə bağlı məmunluq ifadə edən məqalələrin dərc olunması idi. 1918-ci sentyabrın 21-də G.Çiçerin Almaniyanın Moskvadakı baş konsulu H.Hauşildə nota verərək alman qəzetlərində çıxan yazılarla bağlı öz etirazını bildirdi və türk qoşunlarının 27 avqust tarixli alman-rus müqaviləsində nəzərdə tutulmuş demarkasiya xəttini keçib Bakını almasında Almaniyanı verdiyi vədləri yerinə yetirməməkdə təqsirləndirdi. (4, səh. 246)

Bakının türk orduları tərəfindən alınmasından sonra Sovet hökuməti Osmanlı dövləti ilə münasibətlərini kəsmək qərarına gəldiyini Almaniyaya bildirdi və eyni zamanda sentyabrın 20-də bu barədə İstanbul hökumətinə nota verdi. Notoda, "Brest-Litovsk" müqaviləsində Qars, Ərdahan və Batum vilayətləri üçün nəzərdə tutulmuş referendumun Türkiyə tərəfindən birtərəfli və zorakı qaydada həyata keçirildiyi və bunun üçün də Sovet Rusiyası tərəfindən tanınmadığı vurğulandıqdan sonra türk ordusunun hərbi əməliyyatları davam etdirib "Rusiya Respublikasının çox mühüm şəhərlərindən biri" hesab edilən Bakını tutması Sovet Rusiyasının ərazisinə təcavüz kimi qiymətləndirilir və buna kəskin etiraz edilirdi. Osmanlı hökumətinin hərəkətləri Rusiya ilə Türkiyə arasında sülh münasibətləri quran Brest-Litovsk müqaviləsinə bu iki dövlət arasında faktiki olaraq ləğv edir. (1, səh. 555)

1918-ci il sentyabrın 21-də Tələt Paşa və Ə.Nəsimi bəy Berlindəki Sovet səfirliyində A.İotte ilə danışıqlara başladılar. İottenin Türkiyənin Brest-Litovsk müqaviləsinə pozması ilə bağlı iddiasına cavab olaraq Tələt paşa bildirdi ki, Türkiyənin Rusiya ərazisini qətiyyətlə ilhaq etmək niyyəti yoxdur. Tələt paşa Bakının alınmasında türk ordusunun iştirakını inkar etdi, N.uru paşanın isə rəsmi biri olmadığını və heç bir rəsmi vəzifə daşmadığını bildirir.

Sentyabrın 22-də Tələt paşa və Ə.Nəsimi bəy İoffe ilə yenidən görüşərək danışıqları davam etdirdilər. İoffe yenə də Türkiyənin mütəmadi olaraq Brest – Litovsk müqaviləsinə pozduğunu anlatmağa çalışdı və bir çox misallar gətirdi. Tələt paşa İoffe ilə aparılan danışıqlarda nəyin bahasına

olursa-olsun Azərbaycanın müstəqilliyinin Sovet hökuməti tərəfindən tanınması üçün maksimum dərəcədə səy göstərirdi. İoffe də öz növbəsində buna cavab olaraq qəti şəkildə bəyan edirdi ki, Sovet hökuməti tərəfindən Azərbaycanın müstəqilliyi tanındığı təqdirdə belə, Rusiya iqtisadiyyatı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən neft Bakısı azərbaycanlılara verilməyəcəkdir.

Sentyabrın 24-də Tələt paşa və Ə.Nəsimi bəy yenidən İoffe ilə görüşdülər. İoffe Bakının türk qoşunları tərəfindən dərhal boşaldılıb Sovet hakimiyyət orqanlarına təhvil verilməsini və işğal zamanı dəymiş ziyanın Türkiyə tərəfindən ödənilməsini tələb etdi. Sovet səfirinin qalib dövlətin nümayəndəsi kimi irəli sürdüyü bu haqsız tələblərə cavab olaraq Tələt paşa açıq şəkildə bəyan etdi ki, Türkiyə hər hansı bir ərazini Sovet Rusiyasına təhvil vermiyəcəkdir, çünki bizim Qafqazdakı millətlərin daxili işlərinə qarışmaq niyyətimiz yoxdur. Amma İoffe yenə də öz tələblərində israr edirdi. Buna cavab olaraq Tələt paşa bildirdi ki, Sovet Rusiyası tərəfindən Axıska və Axalkələk bölgələri də Türkiyə ərazisi kimi qəbul edildiyi təqdirdə, o türk ordusunu Brest-Litovsk müqaviləsində təsbit edilən xəttə qədər geri çəkməyə hazırdır və bundan artıq heç bir güzəştə gedə bilməyəcəkdir. Hərbi vəziyyətin ağır olması və ölkədəki həyəcanlar Tələt paşa və Ə.Nəsimi bəyin elə həmin gün, sentyabrın 24-də Berlini tərk edib İstanbula qayıtmasına səbəb oldu. (3)

Bu arada İoffe Tələt paşa ilə apardığı danışıqlar Çiçerinə teleqram göndərdi. O bu teleqramda qeyd edirdiki, 20 sentyabr tarixli notanın gecikdirilməsi vacibdir və danışıqları davam etdirmək lazımdır. Çiçerin isə İoffeyə göndərdiyi teleqramda qeyd edirdiki, Sovet hökuməti öz tələbləri ilə bağlı türklərdən sentyabrın 30-a qədər cavab gözləyir və əgər bu müddət ərzində cavab gəlməzsə Rusiya-Türkiyə münasibətləri kəsilmiş sayılacaqdır. İoffe dərhal bu barədə Rifat paşaya məlumat verdi və təcili cavab gözlədiyini bildirdi. (2)

Tələt paşa Ə.Nəsimi bəy sentyabrın sonlarında İstanbula gəldilər və Bakı məsələsini kabinə toplantısında müzakirə etdilər. Amma nədənsə Tələt paşanın İoffeyə vəd etdiyi cavab gecikdi. Buna görə də Rifat paşa İoffedən qəti cavab üçün müddətin oktyabrın –nə qədər uzadılmasını istədi. İoffe həmçinin, Almaniyə vasitəsi ilə də Türkiyəyə təziqlərini davam etdirirdi. Oktyabrın 3-də Rifat paşa İoffeyə bildirdi ki, Cənubi Qafqazdakı türk orduları artıq geri çəkilməyə başlamışdır. Qeyd edək ki, həqiqətən də bu tarixdə Bolqarıstan cəbhəsində vəziyyətin ağır olması ilə əlaqədar Osmanlı hökuməti Trakiyanı qorumaq üçün Qafqaz cəbhəsindən bəzi hərbi birliklərini geri çəkməyə başlamışdır. Amma o da həqiqətdir ki, türk ordusu bu günlərdən Bakıdan Dağıstana doğru irəliləməkdə idi. Oktyabrın 3-də İoffe Berlindəki Osmanlı səfirinə nota verdi. Bu notasa Sovet hökuməti Türkiyəni öz qoşunlarını Brest müqaviləsində təsbit edilən hüdudlara çəkməsini, türk qoşunları tərəfindən boşaldılan ərazilərin Sovet Rusiyasına verilməsini, Brest müqaviləsinin şərtlərinin pozulması nəticəsində türk qoşunlarının Rusiyaya vurduğu ziyanı müəyyən etmək üçün xüsusi beynəlxalq komissiyanın yaradılmasını, hər iki ölkənin Almaniyə imperatoruna müraciət edərək, bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsində təminatçı olmadığını xahiş etməkdən ibarət olan tələblərini bir daha irəli sürdü. Hazırkı vəziyyətdə Sovet hökumətinin mövqeyi belə idi: Osmanlı dövlətinin Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan dediyi dövlətlərlə Batumda imzaladığı müqavilələrə görə, gürcülərə aid bir sıra mühüm ərazilər Türkiyəyə ilhaq edilmişdir. Çiçerin Bakı və Cənubi Qafqazın türk qoşunları tərəfindən Sovet hakimiyyəti orqanlarına təslim edilməsində israr edirdi. Tələt paşa isə Bakını və digər əraziləri Sovet Rusiyasına deyil, milli Azərbaycan hökumətinə təslim etmək istəyirdi. Sovet hökuməti türk qoşunlarının nəinki Brest-Litovskda müəyyən edilmiş sərhədlərdəki geri çəkilməsini, hətta bu müqavilə ilə Türkiyəyə verilən Qars, Əldəhan və Batum vilayətlərindən də çıxarılmasını tələb edirdi. (4, səh. 251)

Sovet Rusiyasının Osmanlı dövlətinə verdiyi 3 oktyabr 1918-ci il tarixli və bununla birlikdə göndərilən 20 sentyabr tarixli notalarını Osmanlı Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən oktyabrın 6 – da cavab verildi. Notada bildirilirdi ki, Brest-Litovsk müqaviləsinə görə Rusiya işğal altında olan Şərqi Anadolu vilayətlərini boşaldıb Türkiyəyə təhvil verməsi və bu ərazilərdə olan silahlı quldur dəstələrini tərksilah etməyi öz üzərinə götürdüyü halda geri çəkilən rus orduları Türkiyəyə qarşı erməni quldur dəstələrini silahlandırıldı və bu durum qarşısında Osmanlı dövləti bu əraziləri silah yolu ilə geri qaytarmaq məcburiyyətində qaldı. Xarici işlər naziri Ə.Nəsimi bəy onu da qeyd edirdi

ki, əgər Sovet Rusiyası keçmiş imperiya ərazisində yaşayan xalqlara münasibətdə elan etdiyi “ xalqların öz müqəddaratını təyin etmək ” hüququnda səmimidirsə, onda bu hüququ Qafqaz xalqlarına da aid etsin.

Notanın sonunda Osmanlı dövlətinin Sovet Rusiyası ilə daim dostluq şəraitində yaşamaq istədiyi və heç bir zaman Brest – Litovsk müqaviləsinə zidd hərəkət etmədiyi vurğulanırdı. (3)

RSFSR xalq xarici işlər komissarı G.Çiçerin oktyabrın 10-da Osmanlı dövlətinin xarici işlər naziri Ə.Nəsimi bəyə yeni bir nota ilə müraciət etdi. Bu notada Nəsimi bəyin Çiçerinə göndərdiyi 6 oktyabr tarixli notasında irəli sürülən müddəalar təkzib edilir və əvvəlki sovet tələbləri bir daha təkrarlanırdı. Sovet Rusiyasının mövqeyinə görə, Qars, Ərdəhan və Batum vilayətlərində keçirilən referendum nəticələri Sovetlər tərəfindən tanınmadığı üçün Türkiyə 1914-cü il sərhədlərinə çəkilməli idi və bundan sonra iki ölkə arasında dostluq münasibətlərini bərpa etmək mümkün olacaqdı. Belə əsassız iddialara görə Berlində aparılan türk- rus danışıqları uğursuzluqla nəticələndi və iki ölkə arasında yalnız Berlindəki səfirləri vasitəsilə mövcud olan diplomatik münasibətlər də kəsildi. Çiçerinin 10 oktyabr 1918-ci il tarixli notası da cavabsız qaldı. (1, səh. 558)

Tələt paşanın 6-24 sentyabr 1918-ci il tarixində Almaniyaya səfəri ilə Berlində başlanan türk-alman-rus danışıqlarının mərkəzində “Azərbaycan məsələsi” dururdu. Osmanlı diplomatiyası bu danışıqların birinci mərhələsində böyük güzəştlərə gedərək, Azərbaycan məsələsində Almaniyaya razılığa gələ və bu razılığı 23 sentyabr 1918-ci il tarixində “Osmanlı-Alman protokol” ilə təsbit edə bildisə də, türk-rus danışıqlarında müvəffəqiyyət əldə etmək mümkün olmadı. Osmanlı dövləti Azərbaycanın müstəqilliyinin Sovet Rusiyası tərəfindən tanındığı təqdirdə öz qoşunlarını Cənubi Qafqazdan çıxarmağa hazır olduğunu bildirsə də, bu bölgəyə öz ərazisi kimi baxan və xüsusilə də neft Bakısını heç kimə güzəştdə getmək istəməyən Sovet hökuməti qeyri-konstruktiv mövqe tutdu və onun bu mövqeyi Osmanlı-Rusiya münasibətlərinin kəsilməsilə nəticələndi. Sovet Rusiyasının belə bir mövqe tutmasında Dünya müharibəsində Almaniyaya-Osmanlı blokunun məğlubiyyətinin artıq göz qabağında olması da az rol oynamadı. (2)

1918-ci il oktyabrın 5-də Osmanlı dövləti sülh bağlamaq xahişi ilə ABŞ prezidenti V.Vilsona rəsmən müraciət etdi. Oktyabrın 8-də Tələt paşa hökuməti istefa verdi, oktyabrın 19-da Əhməd İzzət paşanın rəhbərliyi ilə yeni hökumət yaradıldı. Ə.İzzət paşanın rəhbərliyi ilə keçirilən kabinə iclasında türk ordularının Qafqazdan tamamilə çıxarılması haqqında qərar qəbul edildi.

1918-ci il oktyabrın 30-da Osmanlı dövləti Mudros barışıqını imzaladı. Mudros barışıqının 11-ci maddəsinə görə Türkiyə ordusu Cənubi Azərbaycan və Cənubi Qafqazı tərk etməli idi. Azərbaycanda olan Osmanlı qoşunları bir həftədən gec olmayaraq Bakıdan və bir aydan gec olmayaraq Azərbaycandan çıxmaq barədə ultimatum verdilər. Türkiyə müttəfiqlər tərəfindən Bakının işğal edilməsinə heç bir etiraz etməməli idi. (3)

Sovet Rusiyası Almaniyaya təslim aktını imzalayan kimi Brest müqaviləsinin qüvvədən düşdüyünü bəyan etdi. Bununlada Sovet Rusiyasının Azərbaycan siyasətində yeni mərhələnin başlanğıcı qoyuldu. Osmanlı dövləti isə müharibədə məğlub olması səbəbindən İngiltərənin nəzarəti altına düşdü. Bu zaman İstanbul hökumətinin qarşısında duran əsas məsələ Türkiyənin varlığını qoruyub saxlamaqdan ibarət idi. Bu səbəbdən Osmanlı dövləti Azərbaycanda gedən siyasi və hərbi proseslərə təsir etmək imkanında deyildi. Amma bir qədər sonra Azərbaycan xalqı uzun illərdən bəri apardığı milli azadlıq mübarizəsinin məntiqi yekunu kimi dünyada gedən fəal siyasi və hərbi proseslərin təsiri nəticəsində yaranan Azərbaycan Cümhuriyyəti digər mühüm amillərlə yanaşı, türk-rus iş birliyi zəminində, Anadolu nümayəndələrinin birbaşa iştirakı və fəal yardımını ilə Azərbaycan Cümhuriyyəti 1920-ci il aprelin 20-də süqut etdi və Azərbaycan yenidən Rusiya tərəfindən işğal olundu.

Ədəbiyyat

1. A.N.Kurat. Türkiyə və Rusiya, Ankara, 1990
2. S.Ş.Aydemir. Makedoniyadan Ortaasiyaya. Enver Paşa. Cild III, İstanbul 1992
3. Türkiyə Cümhuriyyəti Başbakanlıq Osmanlı Arşivi
4. Ü.H.Bayur. Türk İnkulabı Tarihi. C.III, 1914-1918, Ankara, 1991